

OLIV TA`LIM TIZIMINI MUKAMMALLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDOSHISH

¹R.N. Tolibov, ³O.Maxmaniyozov

¹NDPI “Tarix” kafedrasida dotsenti, ²NDPI «Tarix» mutaxassisligi II-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257817>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida Oliy ta‘lim tizimining rivojlanishi, innovatsion yangiliklarning tadbiriq etilishi, ijobiy o‘zgarishlar, samarali yutuqlari va muammolari masalalari yoritishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: oily ta‘lim, hamkorlik aloqlari, modernizatsiya, kredit - modul, renessans, bakalavriat, magistratura, nodavlat ta‘lim muassasasi, xorijiy ta‘lim muassasalari filiallari.

Аннотация. В статье освещены развитие системы высшего образования в Республики Узбекистан, внедрение инновационных инноваций, положительные изменения, достижения и проблемы.

Ключевые слова: семейное образование, кооперационные отношения, модернизация, ренессанс, кредитный модуль, бакалавриат, магистратура, негосударственное образова-тельное учреждение, филиалы зарубежных образовательных учреждений

Abstract. In the article, the development of the higher education system in the Republik of Uzbekistan, the implementation of innovative innovations, positive changes, effective achievements and problems are discussed.

Keywords: family education, cooperation relations, modernization, credit module, renaissance, bachelor’s degree, master’s degree, non - state educational institution, branches of foreign educational institutions.

Global dunyoda inson ongi va qalbi uchun kurash ketayotgan bir sharoitda kadrlarni tarbiyalash borasida milliy istiqloq g‘oyasining bosh maqsadlarini ro‘yobga chiqarish ehtiyoji ortib borayotgani sir emas. Shu sababli mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda ta‘limda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarga yaratilib berilayotgan imkoniyatlar ta‘limda, oliy ta‘lim tizimida tub burilish yasadi deyish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmonini e‘lon qilinishi sohani rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda asosiy e‘tibor oliy ta‘limda ilg‘or davlatlar kredit-modul tizimini keng joriy qilish va yanada takomillashtirish, ta‘lim sifatini baholashni xalqaro standartlarga moslashtirish, zamonaviy bilim va yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishga qaratildi. Shuningdek, oliy ta‘lim tizimida mehnat bozori kon‘yunkturasi talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, innovatsion ilm-fan yutuqlarini oliy ta‘lim va amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali oliy ta‘lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, ularni yuqori malakaga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar bilan ta‘minlash, hamda xorijdan malakali mutaxassislarni jalb qilish, ta‘lim muassasalarini xalqaro indeks va reytinglarga kiritish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar ustivor yo‘nalish qilib belgilandi.[1]

Islohatlar uzluksiz ta‘lim tizimidan boshlandi. Maktablarda 2017 yildan boshlab 11 yillik

ta'lim tizimiga o'tish boshlanib, 2019 yilda 11 yillik ta'lim tizimiga to'liq o'tildi. 2017 yilda oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik Dastur qabul qilinib, ta'lim tizimining eng quyi bosqichi hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ham qabul qilindi.

Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda yurtimizda ta'lim jarayonini isloh etish va mehnat bozorida talab qilinadigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda oliy o'quv yurtlari muhim o'rin egallamoqda. Mazkur bosqichda qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sohadagi yutuqlar va muammolarni o'rganib chiqish zarur edi. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 8 oktyabrdagi F-4724-son Farmoyishi bilan Ishchi guruh tashkil qilindi. Ushbu ishchi guruh tomonidan oliy ta'lim tizimidagi holatni o'rganish natijalariga ko'ra, bir qator oliy ta'lim muassasalarida hali ham ilmiy-pedagogik salohiyatning pastligi, ta'lim jarayonlarini axborot-uslubiy va o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash zamonaviy talablarga javob bermasligi, ularning moddiy-texnik bazasi tizimli yangilashga muhtojligi aniqlandi. Mana shunday holatlarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasining, **“Innovatsion faoliyat to'g'risida”gi** O'RQ-630-sonli qonuni [2]. 2017 yil 20 aprelda esa **“Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi** PQ-2909-sonli Qarori qabul qilindi. Mazkur huquqiy hujjatlarda bir qator vazifalar ustuvor qilib belgilandi. Oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi.

Oliy ta'lim tizimini 2017–2021 yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun 1,7 trillion so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi. Bundan 1,2 trillion so'm mablag' o'quv - laboratoriya binolari, sport zallari va talabalar turar joylarini rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga, 500 milliard so'mdan ortiq mablag' esa o'quv-laboratoriya uskunolari, mebel va inventar bilan ta'minlash, umumiy tartibda foydalanishga mo'ljallangan, barcha ta'lim muassasalariga xizmat ko'rsatadigan laboratoriya komplekslarini tashkil etish hamda axborot-kommunikasiya texnologiyalarini rivojlantirishga sarflanadi.[3]. Bu, o'z navbatida, ta'lim sifatining oshishiga, ta'lim ob'yektlarining moddiy- texnik bazasi mustahkamlanishiga, yangi o'quv yurtlari, maktablar, kollejlari, oliy o'quv yurtlari binolarini qaytadan rekonstruksiya qilish, yangidan qurish imkonini beradi. Shuningdek, Dasturga muvofiq, 2017 - 2021 yillarda 48 ta OTMda jami 180 ta o'quv, ilmiy-laboratoriya binosi, sport inshootlari va ijtimoiy-muhandislik infratuzilmalari ob'yektlarida qurilish, rekonstruksiya va kapital ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek, 53 ta OTMda 400 ta o'quv laboratoriyasi bosqichma - bosqich eng zamonaviy o'quv - laboratoriya uskunolari bilan jihozlanadi, 7 ta oliy ta'lim muassasasida barcha oliy ta'lim muassasalari o'zaro hamkorlikda foydalanadigan ilmiy laboratoriyalar tashkil etildi.

Ayni paytda sohada ko'proq muloqot va islohotlar olib borish, o'quv faoliyat ishlari sifatini yanada oshirish bo'yicha konsepsiyalar ishlab chiqish zaruriyati tug'ildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyunidagi PQ-3775-son **“Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi** qaroriga muvofiq:- Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilarini ularning vazifalari va faoliyat yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlarga va boshqa tadbirlarga jalb etishni taqiqlash; Oliy ta'lim muassasalariga professor - o'qituvchilar tarkibiga ishga qabul qilish jarayonlari ochiq majlisda pedagog kadrlar va jamoat a'zolari oldida sinov tarzida o'tkazilish va majlis tavsiyasiga ko'ra o'tkazish; -Yosh olim va talabalarga hamda tashabbuskor fuqarolarga innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni rivojlantirishga munosib hissa qo'shganlarni **“Innovatsion g'oyalar yetakchisi”** ko'krak nishonini ta'sis etish va Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish

va mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha **“Yo'l xaritasi”**ni ishlab chiqish masalalari amaliyotga kiritildi.

Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 3-iyuldagi “Ma'muriy islohotlar doirasida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida”[4] gi qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi ochildi.

Markazning qator vazifalarini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bularga oliy ta'limning davlat ta'lim standarti asosida me'yoriy - uslubiy hujjatlar, malaka talablari va ta'lim dasturlarini tahlil qilish; oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini uzluksizligini taminlash; ta'lim dasturlariga kiradigan barcha fanlar bo'yicha yangi avlod o'quv adabiyotlarini tahlil qilish, davlat namunasidagi qat'iy nazoratdagi hujjatlar hisobini yuritish, elektron bazani shakllantirish va ular bilan oliy ta'lim muassasalarini ta'minlash; oliy ta'lim muassasalarining axborot-resurs markazlari faoliyatini muvofiqlashtirish; oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani tadqiq qilish va ularning natijalarini ommalashtirish kabilar kiradi.[5] Tashkil etilgan yildan buyon markaz xorijiy oliy ta'lim tizimida yangi tadqiqot yo'nalishi sifatida qator ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Shuningdek markaz, “Oliy ta'lim tizimida sifatni ta'minlash bo'yicha Buyuk Britaniya tajribasi: Umummilliy talabalar so'rovnomasi, uning mazmun - mohiyati va tashkiliy jihatlari, zamonaviy o'quv adabiyotlar yaratish, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari va xorijiy filiallarning milliy reytingini yaratish bo'yicha xorijiy tajribalar va oliy ta'lim muassasalari faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish, uning ijobiy va salbiy jihatlari kabi sohalar va jabhalarda ishlar olib borilmoqda. Natijada, O'zbekiston oliy ta'lim tizimi dunyoda eng ommalashgan chatbot (ChatGPT AI) xizmatlaridan ham unumli va o'rinli foydalanib kelinmoqda.[6]

O'zbekistonda oliy ta'limni rivojlantirishni 2030 yilgacha ishlab chiqilgan konsepsiyasi asosida mamlakat oliy o'quv yurtlarini dunyoda nufuzini ko'tarishga va tayyorlanayotgan mutaxassislarni sifatini yaxshilashga qaratilgan ishlar o'z samarasini bera boshladi. 2030 yilga qadar respublikadagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Akademik Ranking of World Universities reytingining birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga, shu jumladan, O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritildi. [7] Bugunda esa “TOP-100” taligiga TIQXMMI (Toshkent irrigatsiya), Toshkent axborot texnologiyalri universiteti talabgor bo'lib turibti. Mazkur oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy etilmoqda.

Yuqorida aytib o'tilgan sabablar tufayli ta'lim sohasida so'nggi yillarda oliy ma'lumotli pedagog - tarbiyachilarga ham ehtiyoj ortib bordi. Hozirgi kunda o'quvchi yoshlarimiz respublikamizda faoliyat olib borayotgan 15359 ta ta'lim muassasasi, jumladan, 4893 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 9680 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 23 ta Mehribonlik uyi, 304 ta bolalar musiqa va san'at maktabi, 211 ta «Barkamol avlod» markazi, 227 ta bolalar va o'smirlar sport maktabida ta'lim - tarbiya olmoqda.

Ma'lumki, rivojlanish doimo yangilik yaratilgan joyda bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, sohalar bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida ko'p yillar shu sohalarida mehnat qilgan, oliy ma'lumotga ega bo'lmagan kadrlar uchun ish joyidan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniyati yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 avgust PQ-3138-sonli “Oliy ta'lim muassasalarida pedagogika yo'nalishida maxsus sirtqi bo'limlarni tashkil etish to'g'risida”gi Qarori [8] qabul qilindi. Qarorda respublika

ehtiyojidan kelib chiqqan holda 15 ta Oliy o'quv yurtlarida 2017-2018 o'quv yilidan boshlab pedagogika yo'nalishlari bo'yicha maxsus sirtqi bo'limlar tashkil etildi. 51 ta oliy ta'lim muassasasida sirtqi ta'lim, 22 ta oliy ta'lim muassasasida muxsus sirtqi ta'lim va 9 ta oliy ta'lim muassasasida kechki ta'lim shakllari bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Sirtqi ta'lim shakli bo'yicha kadrlar tayyorlash, shuningdek, Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlarida joylashgan Oliy ta'lim muassasalarida ham amalga oshirilmogda.

Qarorni hayotga tatbiq qilish bo'yicha ishlarga ham vodiy viloyatlari OTMlarida alohida ahamiyat qaratilmogda. Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona politexnika instituti, Qo'qon davlat pedagogika instituti va Toshkent axborot texnologiyalari universitetida sirtqi ta'lim shakli bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Birgina Farg'ona vodiysida jami 4 ta Oliy o'quv yurtlarida, ya'ni Andijon davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Farg'ona davlat universiteti, Qo'qon davlat pedagogika institutlarida maxsus sirtqi bo'limlar ochildi. Istisno tariqasida o'qish jarayonlari 2017/2018 o'quv yilining 1 oktyabridan boshlandi.

O'zbekistondagi demografik ahvolni inobatga olib va iqtisodiyotdagi malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida yoshlarni o'quv yurtlariga qabul qilish qamrovini oshirish, nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yo'lga qo'yish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. O'tgan yillar mobaynida O'zbekistonda ilg'or xorijiy tajribani joriy qilish va ta'limda integratsiya jarayonlarini yanada kengaytirishga katta e'tibor berildi. O'zbekistonda 2021-2022 o'quv yilida 30 ta nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalarining filiallari faoliyat ko'rsatdi. Oxirgi besh yilda O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yildanyilga kengayib 20 sentyabr 2022 yil holatiga ko'ra ularni soni 53 taga yetdi.[9]

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga izchil ravishda bosqichma bosqich kredit-modul tizimini joriy etish boshlandi. Mamlakatni innovatsion rivojlanishi uchun muhim bo'lgan kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yish maqsadida oliy ta'lim yo'nalishlariga va mutaxassisliklari klassifikatoriga 329 ta ta'lim yo'nalishlari va 582 ta magistratura mutaxassisliklari kiritildi [10]. 2022-2023 o'quv yiliga kelib, Respublika bo'yicha oliy ta'lim muassasalari jami 199 tani, ulardan Universitetlar 36 ta, Institutlar 47 ta, Akademiyalar 3 ta, Filiallar 27 ta, Konservatoriya 1 ta, Xorijiy OTM filiallari 30 ta, Nodavlat oliy ta'lim muassasalari 67 tani tashkil qildi.[11]

Oliy ta'lim to'g'risidagi yana bir muhim hujjat bu - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 noyabrdagi PQ-3389-sonli «Respublika oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga kirish test sinovlarini o'tkazish tartibini takomillashtirish to'g'risida»gi Qarori bo'ldi. [12] Qarorda 2018/2019 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha kirish test sinovlari 1 avgustdan 15 avgustgacha bo'lgan davrda o'tkazilishi, kirish test sinovlari natijalari test o'tkazilgan kunning ertasiga Davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinishi va kirish test sinovlarisiz, ijodiy imtihonlar orqali amalga oshirilishi belgilandi. Bu esa 2000 yillarda shakllangan oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali o'qishga kirish jarayonidagi ba'zi bir salbiy holatlarga chek qo'ydi. Abituriyentdan alohida iqtidor talab etiladigan madaniyat, san'at, dizayn, tasviriy va amaliy san'at, san'atshunoslik, musiqiy ta'lim, sport va jismoniy tarbiya sohasidagi ta'lim yo'nalishlariga qabul qilishni kirish test sinovlarisiz, ijodiy imtihonlar orqali amalga oshirilishi belgilandi.

Respublika bo'yicha Oliy ta'lim muassasalariga yoshlarni qabul qilish kvotalariga e'tibor qaratsak, 2018 o'quv yilida talabalarni qabul qilish 2017 yilga nisbatan 30%ga, 2016 yilga nisbatan esa 62,4 % ga oshirildi. Shunga muvofiq ravishda respublika Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni ham ortdi. Masalan, ular 2016/2017 o'quv yilida 264095 tani,

2017/2018 o‘quv yilida 279674 tani, 2018/2019 o‘quv yilida esa 344790 tani tashkil etdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyundagi F-60-son farmoyishiga muvofiq 2022/2023 o‘quv yili uchun davlat OTMga o‘qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari umumiy kvotasi 121 395 ta etib belgilandi. Jumladan, bakalavriatga 110707 (shundan kunduzgi ta‘lim shakliga – 77 477, sirtqi ta‘lim shakliga – 26 095, kechki ta‘lim shakliga – 3 725, masofaviy ta‘lim shakliga – 3 410 nafar) va magistraga 10 688 nafar o‘rin ajratildi. Shu bilan birga, moliyaviy mustaqillik berilgan 36 ta davlat OTMning to‘lov-kontrakt bo‘yicha 50 mingdan ortiq abituriyent olish bo‘yicha qabul parametri kuzatuv kengashlari qarori bilan tasdiqlandi. Natijada joriy o‘quv yilida qabul parametri o‘tgan yilga nisbatan keskin oshdi. Moliyaviy mustaqillik berilgan oliygohlarga magistraturaga 2 904 nafar talaba qabul qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan oliy ta‘lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayayotgani ta‘lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta‘lim xizmatlarini ta‘minlash va bu borada Prezident hamda hukumatimiz belgilab bergan vazifalarni to‘la-to‘kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayni paytda tizimda muammolar mavjud. Jumladan, o‘quv reja va dasturlari rejalarida nomutaxassislik fanlari ulushi yuqoriligicha qolmoqda; xorijiy adabiyotlardan qo‘shimcha yoki muqobil o‘quv adabiyotlari sifatida foydalanish ishlari yetarli darajada tashkil etilmagan; xorijda stajirovka va malaka oshirish ko‘p oily ta‘lim muassasalarida sekinlik bilan ijro etilmoqda.

Yuqoridagi mavjud muammolarga qaramasdanishonch bilan ta‘kidlash mumkinki, *O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimi qiyofasi amalga oshirilgan islohotlar natijasida kun sayin o‘zgarib bormoqda. Nodavlat ta‘lim muassasalari va yetakchi xorijiy oliy o‘quv yurtlarini filiallarini ko‘payib borishi, O‘zbekiston ta‘lim makonida raqobatni yuzzaga keltirdi. Hozirgi kunda ilg‘or davlatlar universitetlari bilan birgalikda mahalliy oliy o‘quv yurtlarida qo‘shma dasturlar joriy qilindi va “doubl-degree” ya‘ni bitiruvchilarga qo‘shma diplomlar olish imkoniyati yaratildi. Amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligi va natijadorligini yanada yuqori pog‘onaga ko‘tarish, ertangi kun talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim, fan, innovatsiya va ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog‘liqligini nazarda tutuvchi “Universitet 3.0” konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etishni yanada jadallashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/5013007>.
2. <https://lex.uz/>
3. Xalq so‘zi. 2017 yil, 21 aprel.
1. 4.“Ma‘muriy islohotlar doirasida oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-200. <https://lex.uz/docs/-6518515>
2. (03.07.2023)
4. O‘zRes Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta‘limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi <https://devedu.uz/wp-content/uploads/2024/02/Markaznizomi.pdf>.
5. 6.O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta‘limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi 2023-yilda amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida ma‘lumot.
- 7.

8. <https://online.pubhtml5.com/mrrfq/jkwy/>
9. 7. <https://edu.uz/uz/otm/index>. *ilim fanni 2030-ygacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash*
10. *to`g`risida PF-6097-son https //lex.uz/ru`docs/-507344 (29.10.2020)*
11. http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3299721 (25.10.2017)
12. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-litsenziyaga-ega-nodavlat-oliy-talim-tashkilotlari-royxati-e`lon qilindi-?view=prezident-granti--yoshlar-uchu..>
<https://www.gazeta.uz/uz>
14. [/2022/10/13/ demography/](#)
15. 10.<https://stat.edu.uz/>
16. 11.<https://lex.uz/docs/5701176>
17. 12. http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3413551 (10.01.2018)